

ҚЎШБУРАМ БЕРИШ МАШИНАСИДА ПИШИТИЛГАН ИПЛАР ХОССАЛАРИНИ ТАДҚИҚИ

У.П.Хайдаров

Доцент

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14535256>

Кейинги йилларда иқтисодиётимизнинг бошқа соҳалари сингари енгил саноат тармоғи ҳам жадал ривожланиб бормоқда. Бунда тизим корхоналари изчил модернизация қилиниб, ишлаб чиқаришга илғор технологиялар жорий этилаётгани муҳим ўрин тутмоқда. Қувонарлиси, бутунлай замонавий кўринишда фаолият юритаётган тўқимачилик корхоналарида тайёрланаётган маҳсулотлар жаҳон бозарларига ҳам дадил кириб бормоқда.

Республикамиз ва ҳорижда тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун зарур иплар туркумига кирувчи пишитилган ип ишлаб чиқариш учун замонавий, серунум техника ва технологияни ишлаб чиқаришга жорий этишга тобора кўпроқ эътибор берилмоқда. Шунга қарамасдан, пишитилган ип ишлаб чиқариш техника ва технологиясини такомиллаштириш, янги жорий этилган технологияларни ассортимент имкониятларини ўрганиш, уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш бўйича илмий асосланган таклифлар бериш ҳамда янги усуллар устида иш олиб бориш соҳа мутахассислари олдидаги долзарб вазифа бўлиб қолаверади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти олимлари пишитилган ип ишлаб чиқаришнинг мавжуд техника ва технологиясини тўлиқ ўрганиш ҳамда ишчи параметрларини оптималлаштириш орқали тўқимачилик маҳсулотлари ассортиментларини кўпайтириш, пишитилган ип ишлаб чиқаришни такомиллаштириш борасида изланишлар олиб бормоқдалар.

Ушбу тадқиқот ишлари Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтининг “Ипак ва йигирув технологияси” кафедраси қошидаги лабораторияда ўрнатилган жиҳозларда олиб борилди. Тадқиқот ишларини олиб бориш мақсадида якка ипларни Фарғона шаҳридаги “INDORAMA TEXTILE” қўшма корхонасида, “Zinser” (Германия) фирмасининг ҳалқали компакт йигирув машиналарида тайёрланган ва Тошкент шаҳридаги “UZTEX” қўшма корхонасида “RIETER” (Швейцария) ҳалқали йигириш машиналарида тайёрланган 20 тексли қайта тараш йигирув системали ипларидан фойдаланилди. Якка ипларнинг физик-механик хоссалари 1-жадвалда келтирилган.

Тажриба учун олинган 20 тексли ипларнинг физик-механик хоссалари

1 -жадвал

№	Ипнинг хусусиятлари	INDORAMA компакт	Uz Tex оддий
1	Ипнинг ҳақиқий чизиқли зичлиги, текс	20	20
2	Ипнинг амалий чизиқли зичлиги, текс	19,9	19,2
3	Устер бўйича нотекислик, Um(%)	9,0	8,86
4	Вариация коэф., (%)	5	11,15
4	Ипдаги бурамлар сони, бр/метр	770	820
5	Пишитиш коэффиценти, α_T	34,4	36
6	Нуқсонлар сони, NEPS (1000 метрда)	28	25

Якка ипларни пишитишга тайёрлаш мақсадида, “FADIS” (Италия) русимли кўшиш машинасида 2, 3, 6 та якка иплар таранглиги бир ҳил қилиб цилиндрик шаклда ғалтакка ўраб олинди.

Ипларни пишитиш учун Volkmann (Германия) фирмасининг VTS-08 моделдаги кўшбурам бериб пишитиш машинасидан фойдаланилди.

Маълумки, VTS-08 машинаси пишитилган ип ишлаб чиқаришга мўлжалланган бўлиб, унда урчук бир маротаба айланганида ип иккита бурам олади.

Илмий-тадқиқотнинг мақсади 20 тексли якка ипни VTS-08 машинасида 2, 3, 6 қаватли ZS структурасида пишитиб ип хоссаларни чуқур тадқиқ этишдир.

Бир қайта пишитилган ипнинг критик пишитиш коэффицентини якка ипни критик пишитиш коэффицентига нисбати қуйида 2-жадвалда келтирилган. Жадвалдан кўриниб турибдики, пишитилган ипларга бурам беришда якка ипнинг критик пишитиш коэффицентига, бир қайта пишитилган ипнинг критик пишитиш коэффицентини якка ипни критик пишитиш коэффицентига нисбатини кўпайтириш лозим. Яъни,

$$\alpha_{кр}^1 = \alpha_0 * \frac{\alpha_1^1}{\alpha_0^1} \quad (1)$$

Урчук бир марта айланганда ипга иккита бурам берадиган Volkmann фирмасининг жихозларида пишитилган ип олиш жараёнлар ўрганиб чиқилди.

Ипларни пишитиш коэффициентларининг нисбати
2-жадвал

Пишитилган ипни қўлланиш қўлами	Ипнинг структураси	Қўшилишлар сони	Бурам йўналиши	Пишитиш коэффициентларининг нисбати	
				$\alpha_1 \alpha_0$	$\alpha_2 \alpha_1$
Трикотаж буюмлари ва пайпоқ тўқишда	Бир қайта пишитилган ип	2	ZS	0,8-0,9	-
Атторлик буюмларни тайёрлашда	Бир қайта пишитилган иплар	2	ZS	1,4-1,7	-
Тўқувчилик буюмларини тайёрлашда Арқоқ Танда	Бир қайта пишитилган иплар	2	ZS	1-1,1	-
		2	ZS	1,2-1,4	-
Бўялган матолар олишда	Бир қайта пишитилган иплар	2	ZS	0,95-1,05	-
Техник мақсада ишлатиладиган	Бир қайта пишитилган иплар	12 тагача	ZS	0,8-0,9	-
Тикув иплари	Бир қайта пишитилган иплар	3	ZS	1,7-1,8	-
	Бир қайта пишитилган иплар	3	SZ	1,5-1,6	-
	Икки қайта пишитилган иплар	2x2	SSZ	1,35-1,4	1,42
	Икки қайта пишитилган иплар	3x2	ZZS	1,1-1,2	1,47-1,56

Тадқиқот ишида пишитилган ипни қўлланиш қўлами ва структурасига кўра, пишитиладиган ипларнинг бурамлар сони ва критик пишитиш коэффициенти аниқлаб олинди.

Мисол учун трикотаж буюмлари ва пайпоқ тўқишда фойдаланиладиган пишитилган иплар тайёрлаш учун:

$$\frac{\alpha_1^1}{\alpha_0^1} = 0,8 - 0,9$$

$$\alpha'_{kp_1} = 0,8 * 34,4 = 27,2$$

$$\alpha'_{kp_2} = 0,9 * 34,4 = 30,6$$

$$K_1 = \frac{27,2 * 100}{\sqrt{20 * 2}} = 4306р / метр$$

$$K_2 = \frac{30,6 \cdot 100}{\sqrt{20 \cdot 2}} = 484 \text{ бр/метр}$$

Мувозанатланган пишитилган ипнинг пишитилиш коэффициенти проф. К.И.Корицкий томонидан таклиф этилган формула ёрдамида аниқланди:

$$\alpha_{n.ип} = \frac{\alpha_{я.ип} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{m+1}};$$

бу ерда: $\alpha_{n.ип}$ – пишитилган ипнинг пишитилиш коэффициенти;

$\alpha_{я.ип}$ – якка ипнинг пишитилиш коэффициенти;

m - якка ипларнинг қўшилишлар сони;

Пишитилган ипга бериладиган бурамлар сони ва пишитиш коэффициентини танлаш

3 –жадвал

Вариантлар	Ипнинг структураси	Бурамлар сони	Пишитиш коэффициенти
1	20x2	550	34
2	20x2	650	40.8
3	20x2	750	52.1
4	20x3	450	34.7
5	20x3	500	38.7
6	20x3	550	42.5
7	20x6	250	27.1
8	20x6	300	32.7
9	20x6	350	38.8

3-жадвалда келтирилган вариантларда 20x2(ZS) иплар тайёрланди.

References:

1. Х.А.Алимова, Х.Х.Ибрагимов, Қ.Жуманиязов «Пишитилган ип ва ип буюмлари ишлаб чиқариш асослари».
2. Ж.А.Қаюмов, Х. Парпиев, И.Р.Азизов «Кўп сонли пишитилган иплар ишлаб чиқариш муаммолари». Магистрантларнинг 1- илмий амалий анжуманининг мақолалар тўплами